

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОИЛА ҚОНУНЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Р.А. Хатамов

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси бошлиғи, полковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184799>

Барчангизни **“15-май – Халқаро оила куни”** муносабати самиймий муборакбод этишга рухсат бергайсиз!

Бугунги шиддат билан ўзгариб бораётган глобаллашув даврига келиб ҳам Ўзбекистон ўз истиқболи ва келажagini оилани ривожлантириш, уни эъозлашда, деб билаётгани барчамизга маълум. Шундан келиб чиқиб, миллий қадрият ва анъаналаримизни сақлаган ҳолда замонавий, намунали ва фаровон оилани барпо этиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айлангани ҳам сир эмас. Зеро, муҳтарам юртбошимиз таъкидлаганларидек «Оила кичик ватан, оила тинч бўлса, бахтли бўлса, ватан тинч бўлади».

Глобаллашув жараёнида бутун дунёда, интернет тармоқларида ўз ўзини ўлдиришга тарғиб этувчи 10 мингта (ўзини ўзи ўлдириш бўйича ҳозир Ғарб биринчи ўринни эгаллаган), шахвоний ҳирсни кўзғатувчи 5 мингга яқин сайтлар мавжуд. Мавжуд сайтларнинг 12 фоизида порнографик хусусиятдаги ғоялар тарғиб қилинмоқда, оддий болаларбоп ўйинларнинг қариб 50 фоизида зўравонлик, 40 фоиздан кўпроғида жангарилик намойиш этилади. Бундан ташқари, 10 фоиз болалар — компьютербозлик (геймблилик) дардига мубтало бўлишган. Бу эса оилада болаларнинг қаровсиз қолганлиги ёки оилавий низоларнинг доимий давом этиши оқибатида вужудга келмоқда.

Сўнгги пайтларда болалар ва ўсмирларда ўз жонига қасд қилиш тенденцияларининг шаклланишига Интернетнинг ҳамда оилавий низоларнинг таъсири муаммоси айниқса кескинлашди. Бугунги кунда 15-19 ёшли ўсмирлар ўртасида ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари сони ортиб бормоқда. Шу боисдан ҳар бир боланинг фаровон ва хавфсиз ҳаётини таъминлаш устувор вазифалардан бири эканлигини таъкидлаш жоиз.

Ахборот технологиялари ривожланган мамлакатлар (АҚШ, Хитой, Россия, Франция, Испания, Португалия, Польша, Бразилия, Ҳиндистон)да “Ўлим гуруҳлари”, “Ko’k kit” каби ижтимоий тармоқдаги ўйинлар сабаб болаларнинг ўз жонига қасд қилиш ҳолатларининг ортиб кетганлигини таҳлил этадиган бўлсак, болаларини оммавий ахборот воситаларидан ҳимоя қилиш бўйича ота-оналарнинг шахсий-номулкий ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга оширишда муаммолар мавжудлиги кўзга ташланади.

Айтиш жоизки, оилани мустаҳкамлаш ва ривожлантириш, оилаларда маънавий-ахлоқий муҳитни яхшилаш, жамиятда энг ибратли оилавий анъаналарни сақлаб қолиш ҳамда тарғибот қилиш масалалари бўйича ҳудудларда қатор фундаментал, амалий ва инновацион тадқиқотлар олиб борилаётган бўлсада, ушбу соҳада давлат сиёсатини муваффақиятли олиб боришни тўхтатиб турувчи бир қатор тизимли муаммо ва камчиликлар оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги ислоҳотларни тўлиқ рўёбга чиқаришга ва белгиланган мақсадларга эришишга тўсқинлик қилмоқда. Чунончи:

биринчидан, тегишли идора ва ташкилотлар фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда мониторинг қилишнинг таъсирчан тизими мавжуд эмас, оилани ривожлантириш масалалари бўйича давлат, фуқаролик жамияти институтлари ва хусусий сектор

хамкорлиги паст даражада;

иккинчидан, оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги илмий тадқиқотлар ихтисослиги тор, ҳозирги ҳаёт воқелигидан узилиб қолган, илмий тадқиқотлар натижалари амалиётга суи жорий этилмақда;

учинчидан, оиланинг демографик ривожланишида ўзгаришлар юз бермақда, ажралишлари сони ўсмақда, мазкур соҳада салбий тенденциялар ва муаммолар сабабларини асословчи тадқиқотлар етишмаяпти;

тўртинчидан, оилада, таълим муассасаларида маданий-тарихий, миллий, диний мерос салоҳиятидан суи фойдаланилмақда, миллий менталитетимизга ёт бўлган ғоя ва қарашлар таъсирининг олдини олиш борасидаги ишлар етарли эмас;

бешинчидан, оила институтини мустаҳкамлашнинг қонунчилик асослари мукамал эмас, ҳуқуқни қўллаш амалиётини ва илғор хориж амалиётини ўрганиш асосида оилани ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлаш соҳасида мустаҳкам ҳуқуқий асос яратиш муаммоси мавжуд;

олтинчидан, мутахассислар етишмайди ва кадрлар малакаси паст даражада, таълим тизимида мутахассисларга бўлган эҳтиёжни прогношлаштириш механизми йўлга қўйилмаган, оила институтини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш бўйича ўқув дастурлари мукамал эмас.

Қадрли анжуман иштирокчилари!

Анъанавий оилавий қадриятларни сақлаб қолган ҳолда замонавий оила моделини шакллантириш учун тарихий-маданий шарт-шароитларни комплекс тадқиқ этиш, уларни кенг тарғиб қилиш ва ҳаётга жорий этиш бўйича илмий асосланган таклифларни ишлаб чиқиш олдимизда турган долзарб масасалардан бири ҳисобланади. Дарҳақиқат бой илмий-маданий меросимиз, қадимий урф-одат ҳамда анъаналаримиздан аёнки, ҳар қандай замон ва маконда ҳам оила биз учун муқаддас қадрият саналган. Бинобарин, тарбиявий, маънавий-маърифий, руҳий-ахлоқий, иқтисодий-ҳуқуқий муносабатларга асосланган ижтимоий бирлик ҳисобланмиш оила қанчалик мустаҳкам бўлса, жамият ҳам шунчалик барқарор тараққий этишини аждодларимиз жуда яхши англашган.

Хусусан Зардуштийликнинг муқаддас китоби «Авесто»да оила никоҳ муносабатлари, оилавий бурч ва фарзанд тарбияси хусусида бир қатор фикрлар баён қилинган. Унда қариндошларнинг ўзаро оила қуриши қатъий ман этилган. Қавм ва уруғ қонини тоза, авлодни бенуқсон сақлаш учун шундай қилинган. Унда кўп болали оилаларга давлат ҳисобидан нафақа тайинлаш лозимлиги, бир йўла 2-3 та туққан аёллар мукофот олишга сазовор эканлиги уқтирилади.

Дунёга машҳур олим, маърифатпарвар Абу Наср Фаробий «Фозил одамлар шаҳри» асарида кераксиз урф-одатлардан (ҳозир ҳам оилавий ҳаётда, эр-хотин муносабатларида учрайди) воз кечиш, бахт-саодатга эришиш йўллари ҳақида гапириб, шундай дейди: «Раҳбарлар (эр ёки хотин) «ёмон одатларни ўзида ифодаловчи ўтмишни ҳам ўзгартирмоғи керак. Акс ҳолда ўтмиш талабларига риоя этиб, унинг кайфияти сақланса, турмушда ҳеч қандай енгиллик, ўзгариш ва ўсиш ҳам бўлмади». Шунингдек, «Бахт саодатга эришув йўлида нимаики (билим, одоб-ахлоқ, касб-ҳунар) ёрдам берса, уни сақламоқ, мустаҳкамламоқ, нимаики зарарли бўлса, уни фойдали нарсага айлантиришга ҳаракат қилмоқ зарур»лигини таъкидлайди.

Шарқ мутафаккирларидан бири – Абу Райҳон Беруний эса ўзининг «Минерология» асарида оила қураётган қизларга ота-онанинг насиҳатларини келтириб, оиладаги тинчлик-тотувлик, бахтиёрлик кўпроқ аёллар зиммасига тушишини таъкидлайди ва шундай ёзади: «Эй қизим! Сен ўрганган уйингдан кетиб, нотаниш хонадонга тушмоқдасан. Сен бўлажак куёвингнинг ҳамма хислатларини билмайсан. Сен ер бўл, у эса осмон бўлади. Демак, сен у билан шундай йўл тутки, унинг олдида ер каби камтар бўлсанг, у осмон каби олижаноб бўлади. Осмон шифобахш ёмғири билан ерни кўкартиргани каби у ҳам ўз меҳру шафқати билан сени хушнуд этади..

Буюк саркарда Амир Темур ҳам оила қуриш масалаларига давлат юмушларидек жуда жиддий эътибор берган. У жамиятни олға етакловчи, ривожлантирувчи ички омил – оила эканини жуда теран ҳис этган ва қуйидаги фикрларни билдирган: «Ўғилларим, набираларим ва яқинларимни уйлантирмоқ ташвишида келин изламоққа эътибор бердим. Бу ишни давлат юмушлари билан тенг кўрдим. Келин бўлмишнинг насл-насабини, етти пуштини суриштирдим. Хос одамлар орқали соғлиқсаломатлигини, жисмонан камолотини аниқладим. Келин бўлмиш насл-насаби, одоб-ахлоқи, соғлом ва бақувватлиги билан барча қусурлардан холи бўлсагина эл-юртга катта тўй-томоша бериб, келин тушурдим» деган эди. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, Буюк аллома Алишер Навоий аёлнинг турмушдаги ҳиссасига қуйидагича тўхталади: «Яхши хотин – оиланинг давлати ва бахти», деб таъкид этганлар.

Буюк мутафаккирларимизнинг илмий-назарий таълимотларида ёш авлоднинг таълим-тарбия масалаларига кенг ўрин берилганига, чунончи, тарбия муаммоларига жаҳон маданияти мезонлари билан ёндашилганига гувоҳ бўламиз. Жумладан Абдулла Авлоний хазратлари таъкид этганидек “Тарбия бизлар учун ё ҳаёт – ё мамот, ё нажот-ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидур” деган фикрларини барчамиз бирдек шиор сифатида қабул этишимиз ва ҳаётимизга татбиқ этишимиз айна ҳақиқатдир. Зеро болаларни ўзига ишонган, кучли, топқир, чаққон ва ақлли қилиб тарбиялаш учун ўз кадр-қиммати, шахсини ҳурмат қилиш руҳини тарбия қилмоқликни, шунинг билан бирга, ён атрофдаги одамлар билан ҳисоблашишни ўргатмоқ керак. Зеро Абдурауф Фитрат тўғри таъкидлаганидек, “Болаларни шундай тарбия этмоқ лозимки, бахтга бўлган интилишлари ҳеч қачон хазон бўлмасин, сўнмасин, балки кўкарсин”.

Ҳурматли анжуман иштирокчилари!

Мамлакатимизда Оила институтини такомиллаштириш бўйича олиб борилаётган комплекс чора-тадбирларни янада такомиллаштириш мақсадида қуйидаги таклифларни амалиётга татбиқ этиш мақсадга мувофиқ, деб ўйлайман:

биринчидан, замонавий оилани мустаҳкамлаш ва ривожлантириш масалалари бўйича фундаментал, амалий ва инновацион тадқиқотлар олиб бориш;

иккинчидан, ҳуқуқбузарликлар, жиноятчилик, оиладаги можаро ва зўравонликлар, оилалар ажрашиши ҳамда уларнинг ижтимоий оқибатларини комплекс тадқиқ этиш асосида уларнинг олдини олиш бўйича идаралараро ҳамкорликни ривожлантириш;

учинчидан, кўп болали оилаларга ва ижтимоий-маиший шароитини яхшилашга муҳтож оилаларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш;

тўртинчидан, ахборот-коммуникация технологиялари ва Интернет тармоғининг оила мустаҳкамлигига ва ривожига таъсирини ўрганиш, оилавий турмуш тарзи қадриятларини оширишни тарғиб қилишда, оилалардаги салбий ижтимоий

хўлатларни профилактика қилишда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш;

бешинчидан, оилавий муаммолар бўйича магистрлик ва докторлик диссертациялари мавзулари доирасини кенгайтириш ҳамда чуқурлаштириш, жаҳон илм-фанида маҳаллий ишланмаларнинг рақобатдошлигини ошириш шунингдек халқаро стандартларга жавоб берадиган илмий журналларни жорий этиш;

олтинчидан, никоҳдан олдин тиббий кўрикдан ўтиш тизимини такомиллаштириш, эрта ва қариндошлар ўртасидаги никоҳларнинг, туғма нуқсонлар билан болалар туғилишининг олдини олиш бўйича чора-тадбирларни кучайтириш;

еттинчидан, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш бўйича ягона ёндашувни ишлаб чиқиш ва ўқув дастурларини тизимлаштириш, оиланинг оқилона репродуктив ахлоқини ва оилани режалаштиришни шакллантириш, соғлом турмуш тарзи ва овқатланиш маданиятини тарғиб қилиш;

саккизинчидан, ёш авлодда маънавий-ахлоқий, одоб қадриятларни ва ота-онага ҳамда катта ёшдаги инсонларга ҳурматни шакллантириш, оиланинг тарбиявий ва маданий-илмий салоҳиятини ошириш;

тўққизинчидан, оилавий нотинчлик, болаларнинг назоратсизлиги ва қаровсизлиги, шунингдек, болалар орасидаги ҳуқуқбузарликлар ва жиноятларнинг олдини олишга доир самарали механизмларни жорий қилиш;

ўнинчидан, фарзанд тарбиясида оиланинг жавобгарлигини ошириш, оилавий қадриятларни мустаҳкамлаш, сақлаш ва ривожлантириш, оила аъзоларининг ҳуқуқларига риоя қилиш.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, конференцияда иштирок этаётган барча қатнашчиларни, меҳмонларни “15-май – Халқаро оила куни” муносабати билан самиймий муборакбод этган ҳолда конференция ишига омад тилайман.